

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY AND INFORMATION SECURITY****ПАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***кандидат экономических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».***КУЛИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».***PANOV MIKHAIL ALEXANDROVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**Ural State Economic University.***KULIKOV MAXIM ALEXANDROVICH,***Ural State Economic University.*

В статье рассматриваются тенденции и перспективы развития в области прикладных исследований кибербезопасности. Обосновывается актуальность кибербезопасности для различных отраслей. Обозначаются четыре условия, которые необходимо выполнить, чтобы новые знания в области ИТ-безопасности могли быстро внедриться в практику. Приводятся примеры приложений для обозначения проблем и потенциальных решений. Сделан вывод, что создание программы профессионального развития позволяет организациям эффективно подготавливаться к вызовам в области ИТ-безопасности, обеспечивая непрерывное обучение и развитие квалифицированных специалистов в этой области.

The article discusses trends and prospects for development in the field of applied cybersecurity research. The relevance of cybersecurity for various industries is substantiated. Four conditions are outlined that must be fulfilled so that new knowledge in the field of it security can be quickly put into practice. Examples of applications are provided to identify problems and potential solutions. It is concluded that the creation of a professional development program allows organizations to effectively prepare for challenges in the field of it security, providing continuous training and development of qualified specialists in this field.

Ключевые слова: *кибербезопасность, цифровизация, инновации, защита информации, конфиденциальность, доступность, технологии, вызовы.*

Key words: *cybersecurity, digitalization, innovation, information protection, confidentiality, accessibility, technology, challenges.*

Цифровизация и сетевое взаимодействие приводят к развитию сложных киберфизических систем, где границы между цифровым и физическим миром исчезают. Сегодня даже самые маленькие датчики способны захватывать различные данные и передавать их на облачные платформы очень быстро, даже на большие расстояния. Данные из различных источников автоматически анализируются с использованием методов машинного обучения и используются для разработки прогнозов и рекомендаций. Все более часто эти дан-

ные используются для автономного управления критическими процессами, например, в автоматизированной инженерии, в работе критической инфраструктуры, а также в автономных транспортных средствах. Более того, обработанные данные часто содержат корпоративные нововведения, такие как детали производственных процессов, которые могут быть переданы и использованы только в контролируемых условиях. Однако цифровизация может быть безопасной только в случае гарантирования надежности всех компонентов, участвующих в обработке и хранении данных, таких как встроенные датчики, облачные платформы или приложения, а также используемые процессы машинного обучения [6].

Проблема заключается в том, что сетевое взаимодействие и цифровизация не только значительно увеличивают потенциальное воздействие успешных кибератак, но также требуют фундаментального переосмысления нашего взаимодействия с киберугрозами, поскольку ландшафт атак также кардинально изменился за последние годы. Киберпреступность и кибершпионаж стали профессиональными [8]. Атаки все чаще нацелены на конкретные организации и лица и уклоняются от обычных средств защиты, таких как брандмауэры, антивирусные программы и системы обнаружения вторжений.

Сегодняшние хакеры обычно используют человеческие ошибки, уязвимости в ИТ-процессах и недостаточные меры предосторожности, чтобы проникнуть в системы, манипулировать ими или получить несанкционированный доступ к чувствительной информации. Одной из проблем является возрастающее число злоумышленников, совершающих целенаправленные атаки ради собственной выгоды или в ущерб третьей стороне. Основная цель таких атак – проникнуть в системы с помощью вредоносного программного обеспечения, так называемых троянов, которые собирают информацию, такую как пароли или данные для входа, скрытым образом и предоставляют ее злоумышленнику. Легкость, с которой хакеры даже с ограниченными техническими знаниями могут осуществлять подобные атаки, представляет огромную угрозу для современных связанных систем, и еще большую для систем завтрашнего дня. Вместе с формами мошенничества, например, с помощью так называемого программного обеспечения-вымогателя [5], атаки направляются на менеджеров компаний, обычно обладающих множеством полномочий для доступа к чувствительной информации в своих компаниях. Текущие исследования демонстрируют состояние (не)безопасности современных информационных технологий на всех уровнях. Примеры:

1. Человеческий фактор. Пользователи не уделяют внимание конфиденциальности в отношении конфигурации шифрования электронной почты.
2. Пользовательские приложения. Три четверти приложений с доступом к файлам имеют проблемы с безопасностью.
3. Приложения безопасности. Даже такие приложения, как программы паролей, где основная функция – повышение безопасности ИТ, иногда демонстрируют серьезные недостатки.
4. Свободно распространяемое программное обеспечение. Уязвимости программного обеспечения, доступного бесплатно, передаются в различные сторонние приложения разработчиками программного обеспечения методом копирования и вставки, делая их уязвимыми [11].
5. Интернет-инфраструктура. Три четверти DNS-инфраструктуры компаний уязвимы для атак [2].
6. Аппаратное и встроенное программное обеспечение. Анализы безопасности выявили многочисленные уязвимости во встроенном программном обеспечении и также доказали, что шифрование, реализованное с использованием установленных процессов шифрования, таких как RSA, может быть взломано, если реализация процесса шифрования подвержена атакам [11; 12].

7. Интернет вещей. Методы безопасности в Интернете вещей адаптируются крайне медленно, и многие недорогие устройства Интернета вещей вообще не имеют доступа к обновлениям или управлению, поэтому не могут быть исправлены [3].

Таким образом, исследования в области кибербезопасности сталкиваются с огромными вызовами, которые требуют не только технологических инноваций, но также переосмысления разработки и эксплуатации безопасных, программно-интенсивных киберфизических систем.

Актуальность кибербезопасности для различных отраслей.

Конкретные риски, возникающие из-за ненадежных информационных технологий в продуктах, услугах и инфраструктуре, становятся ясными, когда мы рассматриваем различные области применения информационно-коммуникационных технологий и отрасли, затронутые этим.

– Индустрия 4.0. В мире производства происходит четвертая промышленная революция, где системы производства интегрируются и сетевые с помощью информационно-коммуникационных технологий, как вертикально с другими бизнес-системами, так и горизонтально по всей цепочке создания стоимости. Это позволяет более гибко и эффективно проектировать производственные процессы и настраивать их в реальном времени. Открытость и взаимосвязанность компонентов в этих производственных процессах несут риск манипулирования ИТ атакующими, например, конкурентами или вымогателями-хакерами. Если в промышленных системах управления находят уязвимости ИТ, это часто приводит к большому количеству точек атаки, так как продукция от небольшого числа производителей обычно используется большим числом пользователей. Сводку о вызовах и потенциальных решениях для кибербезопасности в Промышленности 4.0 можно найти в [7].

– Энергетика. Энергетический переход опирается на децентрализацию и интеллектуальное управление потреблением, например, в контексте умных сетей. Для достижения этого устройства для потребления энергии и компоненты энергоснабжения должны быть связаны с помощью информационных технологий. Это создает точки входа для кибератак, которые могут привести к экономическим рискам для затронутых или даже к проблемам с поставками [9].

– Мобильность. Сегодня мобильность невозможна без использования информационных технологий. Внутри любого транспортного средства мониторинг и управление процессами осуществляются несколькими связанными и встроенными системами. Для целей управления и контроля движения эти системы обмениваются информацией как между различными транспортными средствами, так и между транспортными средствами и инфраструктурными компонентами. И здесь есть много возможностей для кибератак, при которых атакующие могут получить доступ к транспортным средствам и инфраструктурным компонентам удаленно через сети, не требуя физического доступа. Таким образом, автомобильные продукты завтрашнего дня могут использоваться без риска для жизни, только если они устойчивы к кибератакам.

– Финансы. Участники финансового мира уже сегодня тесно связаны между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Эти связи формируют нервную систему для экономики и промышленности. Отказы и манипуляции могут привести к огромным экономическим потерям. Сегодня для ограбления банка уже не требуется использование огнестрельного оружия – всему, что нужно злоумышленнику, это компьютер для доступа к ИТ-системам банка. Поэтому крайне важно, чтобы финансовые системы были безопасными и оставались доступными. Для этого необходимо обеспечивать кибербезопасность.

– Логистика. Логистика является основой промышленности. Мониторинг и управление современными логистическими процессами сегодня осуществляется в реальном времени с использованием информационно-коммуникационных технологий. Транспортируемые то-

вары идентифицируются электронно. Информационные технологии повышают эффективность и эффективность логистики, одновременно уменьшая уязвимость к человеческим ошибкам. Однако современная логистика должна быть защищена от кибератак.

– **Здравоохранение.** Врачи, больницы и страховщики сегодня сильно полагаются на информационно-коммуникационные технологии, что способствует повышению эффективности в здравоохранении и снижению затрат. Требования к безопасности и защите данных особенно важны для медицинских данных.

– **Государственное управление.** Граждане справедливо высоко ценят стандарты безопасности ИТ в отношении общественной безопасности, повышения эффективности административных процессов, обеспечения гражданских прав и информационной самоопределения, а также критической инфраструктуры, предоставляемой государством

– **Программное обеспечение.** Кибербезопасность становится все более важной для программной индустрии. Практически каждая компания использует прикладное программное обеспечение в бизнес-процессах, критически важных для своего успеха. Это прикладное программное обеспечение характеризуется специальными функциями, необходимыми для самых разных целей. Тем не менее, при разработке прикладного программного обеспечения часто учитываются только функции, относящиеся к областям применения. Поскольку кибербезопасность в этих случаях учитывается только маргинально, а сложность программного обеспечения растет, неизбежно возникают уязвимости.

– **Облачные услуги.** Для облачных услуг существуют требования к безопасности, которые превосходят требования для «традиционного» прикладного программного обеспечения [13]. Предоставление ИТ-ресурсов через облачные услуги имеет особый экономический потенциал, особенно для малых и средних компаний, для которых значительные расходы на внутренние ИТ-отделы. Облачные вычисления предоставляют компаниям возможность сократить инвестиционные и операционные расходы, а также повысить гибкость. Высокие требования к доступности облачных услуг, совмещенные с их выставленным наружу положением в Интернете, представляют собой вызовы для процессов обновления, а также требуют высокого уровня защиты от атак, постоянного мониторинга угроз и сложных механизмов обнаружения атак и вторжений.

Сегодня инновации происходят почти исключительно с помощью или с использованием информационных технологий. Короткие циклы инноваций в индустрии информационных технологий приводят к постоянному давлению на модернизацию, сопровождаемому постоянным давлением на снижение затрат. Будь то Интернет вещей, Индустрия 4.0, большие данные, блокчейн, искусственный интеллект или машинное обучение: каждая новая тенденция в области информационных технологий усиливает взаимодействие между информацией, услугами и конечными устройствами. Это постоянно открывает новые угрозы в области безопасности и защиты данных.

Технологическое преобразование в последние годы сильно изменило рассмотрение вопросов безопасности, связанных с ИТ. Традиционная ИТ-безопасность была связана с ИТ-системами, в частности с защитой ИТ-сетей и устройств. С ростом обработки информации безопасность данных и защита данных все более перемещаются в центр внимания. Вместе с этим ИТ-безопасность все более сопровождается информационной безопасностью, которая заботится о защите информации. Здесь, в отличие от традиционной ИТ-безопасности, также включается аналоговая информация, не являющаяся частью цифрового мира. С увеличением исчезновения границ между цифровым и аналоговым мирами, поддерживаемым Интернетом вещей или концепцией Индустрии 4.0, ценности, далекие от ИТ, теперь все чаще находятся в центре рассмотрения технологий безопасности.

Если кибербезопасность не учитывается на протяжении всего жизненного цикла продукта, это приводит к негативным последствиям для поставщиков: либо продукты и услуги

недостаточно защищены, либо кибербезопасность становится намного дороже, чем необходимо. Поэтому важно учитывать кибербезопасность уже на этапе проектирования, разработки и интеграции новых продуктов, услуг и производственных процессов.

«Безопасность и конфиденциальность дизайна» – это термин, используемый для обозначения учета кибербезопасности и защиты конфиденциальности на протяжении всего жизненного цикла ИТ-продуктов и услуг [4]. Особенно важно обращать внимание на вопросы безопасности на самом раннем этапе, поскольку большинство выявленных уязвимостей основаны на ошибках в проектировании и реализации ИТ-систем.

«Безопасность в широком понимании» учитывает безопасность не только во время проектирования и реализации продуктов и услуг, но также при интеграции ИТ-компонентов для крупных и сложных систем. Это также включает учет требований конкретных областей применения и технологий, где множество компонентов интегрируются в большие, сложные системы. Сюда входят, например, бизнес-программное обеспечение, киберфизические системы, облачные вычисления, критическая инфраструктура или Индустрия 4.0, и, в частности, сам Интернет как фундаментальная инфраструктура в области ИТ.

Непрерывное обучение означает способность идти в ногу со временем. Новые знания позволяют расширить границы и находить решения для новых видов проблем, когда старые подходы больше не обещают успеха. Беглый взгляд на быстрое развитие в области ИТ-безопасности за последние годы дает реалистичное представление о том, что означает «идти в ногу»: по разным данным, ежедневно обнаруживается более 300 000 новых вариантов вредоносного программного обеспечения. Интернет не только позволяет киберпреступникам оцифровать традиционные преступления, такие как мошенничество, вымогательство и вандализм, но и создавать новые бизнес-модели, как показывает ботнет-лавина [14]. Нет признаков того, что темп развития в области ИТ-безопасности замедлится, но есть указания на то, что некоторые участники, стремясь держаться в темпе, начинают уставать. Исследования о нехватке специалистов по ИТ-безопасности рисуют пугающую картину, которую можно справедливо описать как войну за таланты [15]. Очевидно, что спрос на квалифицированный персонал не может быть удовлетворен числом выпускников университетов и профессионально обученных ИТ-специалистов. Увеличение цифровизации дополнительно ставит перед сотрудниками компаний и органов власти новые вызовы в плане квалификации. Это происходит потому, что ИТ-безопасность не может быть обеспечена исключительно теми, кто назначен для этого. Это означает, что разнообразие векторов атаки должно отражаться в мерах защиты и квалификации, которые включают большую часть персонала.

Достаточно вспомнить, что исходный код в широко используемых программных продуктах может составлять несколько миллионов строк, чтобы понять, насколько велика задача разработки безопасного программного обеспечения. Однако подходы к безопасности по дизайну внедряются в практику разработки лишь в том случае, если знания, например, о языках программирования, ориентированных на безопасность, входят в состав учебных или практических курсов. В то же время применение принципов безопасной разработки программного обеспечения требует также ответа на организационные вопросы – например, как лучше организовать интерфейсы между различными ролями (разработчиком, тестировщиком, системным интегратором и т.д.).

Однако сопротивление угрозам – это только один из элементов. Однако не менее важно, чтобы компании и органы власти в первую очередь выявляли успешные атаки. Они должны уметь оценить степень ущерба и находить способы «восстановить работу пораженных систем». Это знание распределено среди нескольких лиц внутри компании и может быть получено только через успешное взаимодействие всего персонала.

Профессиональное развитие является решающим фактором для компаний и органов власти, чтобы снизить риски в области ИТ-безопасности и лучше их преодолевать. Для этого

необходимо выполнить четыре условия, чтобы новые знания в области ИТ-безопасности могли быстро внедриться в практику.

1) Только последние научные знания позволяют организациям опережать потенциальных атакующих и использовать, например, новые процессы разработки и тестирования безопасного программного обеспечения.

2) У всех актеров нет одинаковой потребности в знаниях. Содержание профессионального развития должно быть адаптировано к конкретным темам, ролям и секторам и учитывать различные уровни предварительных знаний.

3) Знание приходит от практики. Обучение в лабораториях с использованием современной ИТ-инфраструктуры позволяет участникам испытать реальные сценарии угроз и проверить применимость решений.

4) Разумное использование ограниченных временных ресурсов. Компактные форматы с практическим уклоном могут быть осмысленно интегрированы в повседневную профессиональную жизнь и сочетаться с соответствующе разработанными электронными учебными материалами.

Создание программы профессионального развития позволяет организациям эффективно подготавливаться к вызовам в области ИТ-безопасности, обеспечивая непрерывное обучение и развитие квалифицированных специалистов в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьева Т.В. Проблемы информационной безопасности в условиях цифровой трансформации общества // Вестник ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 2019. №27. С. 28-30.
2. Киселева Л.С., Семенова, А. А. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2018. №4 (34). С. 157-169.
3. Simpson A.K., Roesner F., Kohno T. Securing vulnerable home iot devices with an in-hub security manager // In Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2017 IEEE International Conference on IEEE, 2017. pp. 551-556.
4. Entwicklung sicherer Software durch Security by Design / M. Waidner [et al.] // SIT Technical Report SITTR-2013-01, Fraunhofer Verlag. URL: https://www.kastel.kit.edu/downloads/Entwicklung_sicherer_Software_durch_Security_by_Design.
5. Eckert C. IT-Sicherheit: Konzepte – Verfahren – Protokolle, 9th Edition, De Gruyter, 2014. 1030 p.
6. Eckert C. Cybersicherheit beyond 2020! Herausforderungen für die IT-Sicherheitsforschung // Informatik Spektrum. 2017. Vol. 40.2 (2017). pp. 141-146.
7. Eckert C. Cyber-Sicherheit in Industrie 4.0 // Handbuch Industrie 4.0: Geschäftsmodelle, Prozesse, Technik. Ed. by Gunther Reinhart. München: Carl Hanser Verlag, 2017. pp. 111-135.
8. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2016. URL: <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte>.
9. Salfer M., Eckert C. Attack Surface and Vulnerability Assessment of Automotive Electronic Control Units // Proceedings of the 12th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2015). Colmar, France, July 2015. pp. 317-326.
10. Angermeier D., Eichler J. Risk-driven Security Engineering in the Automotive Domain // Embedded Security in Cars (escar USA), 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/308159475_Risk-driven_Security_Engineering_in_the_Automotive_Domain.
11. Zankl A., Heyszl J., Sigl G. Automated Detection of Instruction Cache Leaks in RSA Software Implementations // 15th International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications (CARDIS 2016). 2017. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54669-8_14.

12. How to Break Secure Boot on FPGA SoCs through Malicious Hardware / N. Jacod [et al.] // Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES 2017). URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66787-4_21.

13. Fallenbeck N., Eckert C. IT-Sicherheit und Cloud Computing // Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik: Anwendung, Technologien, Migration», ed. by Thomas Bauernhansl, Michael ten Hompel, and Birgit VogelHeuser. Springer Vieweg, 2014. pp. 397-431.

14. Heiny L. Die Jagd auf Avalanche. URL: <http://www.stern.de/digital/online/cyberkriminalitaet--die-jagd-auf-avalanche-7338648.html>.

15. Suby M., Dickson F. The 2015 (ISC)² Global Information Security Workforce Study. A Frost & Sullivan White Paper. URL: <https://blog.securityinnovation.com/blog/2015/07/the-2015-isc2-global-information-security-workforce-study.html>.

© Панов М.А., Куликов М.А., 2024.